

7. Переваги і недоліки різних видів транспорту [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studopedia.su/9_72145_perevagi-i-nedoliki-riznih-vidiv-transportu.html

8. Держана служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу діяльності підприємства: монографія / Л.М. Малярець, Г.Л. Матвіснко–Біляєва, – Х.:ХНЕУ, 2010. – С.30–31.

References

1. Karpenko G. Topical issues of research of logistic terminology and terminological system in Ukrainian. Bukovinsky magazine. 2 (88). 2013. P. 232 – 241

2. Grigorak M.Yu. Intellectualization of the market of logical servants: concept, methodology, competence: monograph. Kiev: Sik Group Ukraine, 2017.

3. Zaborska N. K. Fundamentals of Logistics: the first-hand poster / N. K. Zaborska, L. E. Zhukovska – Odessa, 2011.

4. Rodnikov A.N. Logistics: Terminological Dictionary. – 2nd ed. – М.: INFRA–М, 2000. – 352 p.

5. Goroshko K. O. The role of reach transport in developing the transit potential of Ukraine [Electronic resource] – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2014_28_17.02/01/16.

6. Peculiarities of cargo transportation by water and air transport [Electronic resource] – Access mode: <https://ukrbukva.net/26596-Osobennosti-perevozok-gruzov-vo...nym-transportom.html>

7. Advantages and disadvantages of different modes of transport [Electronic resource] – Access mode: https://studopedia.su/9_72145_perevagi-i-nedoliki-riznih-vidiv-transportu.html

8. State Statistics Service of Ukraine [Electronic resource] – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

9. Malyarets L.M. Formalization of tasks in controlling business activities: monograph / L.M. Malyarets, G.L. Matvisnko–Biliaeva, – Kh.: KhNEU, 2010. – p.30–31.

Дані про авторів

Русіна Юлія Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та фінансово економічної безпеки. Київський національний університет технологій та дизайну

Бащенко Наталія Олексіївна,

студентка. Київський національний університет технологій та дизайну

e-mail: baschenko@gmail.com

Данные об авторах

Русина Юлия Александровна,

к.э.н. доцент кафедры финансов и финансово – экономической безопасности. Киевский национальный университет технологий и дизайна

Бащенко Наталья Алексеевна,

студентка. Киевский национальный университет технологий и дизайна

e-mail: baschenko@gmail.com

Data about the authors

Yulia Rusina,

PhD in Economical Science, Associate Professor. Kyiv National University of Technology and Design

Nataliia Bashchenko,

Student. Kyiv National University of Technology and Design
e-mail: baschenko@gmail.com

УДК 622.013: 553 (477)

БОДЮК А.В.

Вартісні аспекти виробництва надро–ресурсної продукції

Розробляються деякі теоретичні положення щодо виробництва надро–ресурсної продукції та його інформаційного відображення. Проаналізовано економічні й технологічні особливості вивчення надрових ресурсів і їх вилучення з природного середовища. Поділено на види виробничі процеси з пошуку і розвідки в природному середовищі автогенезних ресурсів. Запропоновано обліковувати види затрат на організоване їх виробництво. До складу оцінюваних показників надро–ресурсних продуктів необхідно включати і показники сум виплати народу як власнику природних ресурсів. Ця норма належить до норм фіскальної геології. Економіко–ресурсні розробки належать до економічної геології. Разом ці науки входять до ресурсології. Безумовно, що дані положення нашого бачення економічної геології надрокористування потребують глибоких і ґрунтовних досліджень та узаконень.

Ключові слова: потреби, суспільне виробництво, надра, ресурси, надрокористування, витрати.

Стоимостные аспекты производства недр–ресурсной продукции

Разрабатываются некоторые теоретические положения относительно производства недр–ресурсной продукции и его информационного отображения. Проанализированы экономические и технологические особенности изучения надровых ресурсов и их изъятия из природной среды. Разделены на виды производственные процессы по поиску и разведке в естественной среде автотогенезных ресурсов. Предложено учитывать виды затрат на организацию их производства. В состав оцениваемых показателей недр–ресурсных продуктов необходимо включать и показатели сумм выплаты народу как собственнику природных ресурсов. Эта норма относится к нормам фискальной геологии. Экономико–ресурсные разработки относятся к экономической геологии. Вместе эти науки входят в ресурсологию. Безусловно, что данные положения нашего видения экономической геологии недропользования нуждаются в глубоких и основательных исследованиях и узаконивании.

Ключевые слова: потребности, общественное производство, недр, ресурсы, недропользование, расходы.

BODYUK A.V.

Cost aspects of production of subsoil resources

Some theoretical provisions for the production of subsoil resources and its information display are being developed. The economic and technological features of the study of mineral resources and their extraction from the natural environment are analyzed. Divided into types of production processes for search and exploration in the natural environment of autogenesis resources. It is proposed to take into account the types of costs for their organized production. The composition of the estimated indicators of subsoil resources should include indicators of the amount of payment to the people as the owner of natural resources. This norm belongs to the norms of fiscal geology. Economic resource developments belong to economic geology. Together, these sciences are part of resource science. Of course, these provisions of our vision of subsoil use require in–depth and thorough research and legislation.

Keywords: needs, social production, mineral resources, resources, subsoil, costs.

Постановка проблеми. Розвиток матеріально–технологічної бази існування будь–якого суспільства потребує оптимізації у використанні різних видів продукції природного походження. Актуальність дослідження проблем використання ресурсів надр визначається їх важливою роллю у розвитку народного господарства, прогресивному перетворенню суспільного виробництва, а також і тим, що, зокрема, будь–який виробничий процес чи будь–який вид обслуговування населення потребує здебільшого використання корисних копалин або продуктів їх переробки.

Безумовно, що вирішення проблем з корисними копалинами потребує сучасних технологій і цільового фінансування їх видобування, переробки, зберігання і т.д. А визначення видів і обсягів у фінансуванні потребує і вартісних оцінок затрат і господарських результатів цих процесів, а тому й обґрунтованого формування вартісної інформації для виконання обчислень.

Формуванням вартісної інформації супроводжується будь–яке виробництво перетворення надрових ресурсів.

Комплекс інформаційних операцій з оцінки вартості надрової речовини здійснюються на всіх процесах розвідки, видобування корисних копалин і переробки їх в якості мінеральної сировини. Цей комплекс, зокрема, включає операції відображення та оцінок дослідження надр геологічними підприємствами; а також ще підготовки гірничими підприємствами родовищ до експлуатації, видобування корисних копалин, реалізації видобутої продукції; переробки промисловими підприємствами корисних копалин, збуту власної продукції переробки; процесів з відходами та ін. Крім того, включаються ще й оцінки господарського використання підземного простору, дослідження експлуатованих родовищ, екологічних наслідків та затрат на заходи по їх ліквідації та ін.

За проблему також необхідно визнати створення нового механізму формування фіскальних

ресурсів від надрокористувачів, ресурсно–переробних підприємств, мобілізації від них коштів до державної скарбниці та місцевих бюджетів і розподілу цих коштів за потребами народу, з врахуванням його власності на природні ресурси.

Таким чином, галузі надрокористування потребують комплексу суттєвих різномірних інформаційних вдосконалень його відображення та розробки фінансово–економічних оцінок по всьому наскрізному шляху руху корисних копалин: від пошуку їх родовищ до передачі кінцевому споживачу створеної з них енергії чи іншої продукції, як пріоритетних галузей матеріального виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У Загальнодержавній програмі розвитку мінерально–сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженій Законом України від 21 квітня 2011 року № 3268–VI, мінерально–сировинна база України розглядається як матеріальна основа зростання національної економіки, тому вирішення її проблем «...потребує зваженого системного підходу, оптимальним варіантом якого є збалансоване використання ресурсів держави і приватного бізнесу та запровадження інноваційно–інвестиційного механізму надрокористування. Це дасть змогу підвищити ефективність засобів впливу з боку держави на розвиток геологічної галузі, забезпечити впровадження сучасних ефективних форм господарювання, створити додаткові робочі місця на підприємствах мінерально–сировинного комплексу та збільшити його внесок у розвиток національної економіки, зменшити її залежність від імпорту окремих видів мінеральної сировини та зміцнити експортний потенціал» [10].

Різним проблемам розвитку мінерально–сировинного комплексу та оцінки перспектив його використання присвячені праці вітчизняних і зарубіжних науковців.

Відомі праці Боброва О.Б., Коржнева М.М., Красножона М.Д., Курило М.М., Малюка Б.І., Михайлова В.А., Міщенко В.С., Рудька Г.І. та інших учених, які присвячені дослідженням геолого–економічних оцінок розвіданих родовищ. Розробкою методологічних підходів до вартісної оцінки запасів корисних копалин також займаються українські науковці: Я.С. Вітвіцький, А.В. Квас, А.С. Кролевецька, М.М. Курило, А.І. Левченко, В.В. Матюха, А.М. Підтілок, А.В. Плотников, Г.І. Рудько, Є.М. Сухіна та інші. Формуванню і

розвитку теорії та методології економічної оцінки узагалі мінерально–сировинних ресурсів присвятили свої дослідження і публікації такі провідні російські вчені, як Ю.П. Ампілов, К.Н. Волкова, А.А. Герт, М.Н. Денисов, А.Л. Дергачов, А.Я. Кац, А.Б. Каждан, Л.Д. Казаченко, Л.П. Кобахідзе, М.М. Лукьянчиков, Д.С. Львів, П.М. Мельников, В.І. Назаров, І.А. Неженський, С.А. Панков, Н.І. Поздняков, Ю.В. Разовский, С.Н. Регентів, Н.А. Супрунчик та інші. У даній сфері відомі публікації таких зарубіжних вчених, як М. Вагнер (Німеччина), Ф.–В. Вельмер (Німеччина), М. Дальхаймер (Німеччина), Ф. Дюшен (Франція), Дж. Хілл (Великобританія) та інші [2; 4; 6; 7].

Але нам не відомі літературні джерела, в яких би досліджувалися за ресурсним підходом інформаційно–вартісні та фіскальні аспекти виробництва надро–ресурсної продукції, які мають державно–бюджетну значимість. У спеціальній літературі застосовуються економічні оцінки родовищ корисних копалин, капітальних вкладень та затрат на експлуатацію родовищ [4], геолого–економічні оцінки родовищ корисних копалин [7].

Мета і завдання. Метою статті є розробка теоретико–вартісних положень про виробництво надро–ресурсної продукції та логічне його відображення у вартісних оцінках. Для досягнення визначеної мети нами поставлено завдання проаналізувати нормативно–інформаційні аспекти відображення організованих процесів підготовки і виконання пошуково–розвідувальних досліджень і робіт, а також, як їх продовження, процесів видобутку та переробки корисних копалин і передачі їх споживачу за його потребами.

Виклад основного матеріалу. За офіційною Методикою «Об'єктом оцінки вартості ресурсів є родовище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками можуть бути придатні для промислової розробки» [7]. По перше, з виразу не зрозуміло, що «придатні для промислової розробки»: родовище або ділянка надр чи корисні копалини. З тексту більше впливає, що корисні копалини, бо «корисні копалини, які...». Але ж не промислова розробка є кінцевою потребою, а видобуток надро–ресурсної продукції, придатної для подальшого її господарського використання (як товару, сировини, вантажу, об'єкта наукових досліджень, експертиз тощо). Корисні копалини, як природні речовини, оцінюються якісними і кількісними показниками. Родо–

вища і ділянки надр належать до об'єктів природного походження, але виробничого призначення, тобто експлуатованих за призначенням об'єктів, характеризуються експлуатаційними параметрами, економічними показниками.

Далі, слово «геологія» означає науку «про речовинний склад Землі, будову, рухи та історію розвитку земної кори, послідовність розвитку органічного світу, утворення і розміщення корисних копалин» [14, с. 154].

Слово надра трактується: «Надра, глибини Землі, що тягнуться від її поверхні до центру і що включають земну кору, мантію і ядро Землі; у вузькому сенсі під Н. розуміють верхню частину земної кори, в межах якої при сучасному рівні розвитку техніки можливий видобуток корисних копалин. Н. містять мінеральні ресурси, що є основою провідних галузей світового господарства» [11]. Надра трактуються і як «Глибини землі і все те, що міститься під земною поверхнею» [12].

Із цих визначень можна зробити короткі висновки: 1) геологія – надає інформацію про земну кору та її складові, отриману у процесі вивчення надр; 2) надра – це речовинне (матеріальне) наповнення підземного середовища. До такого наповнення належать корисні копалини, породи, підземні тиск і температура, підземний простір та ін. Ці види наповнення ми називаємо требами тобто об'єктами, що використовуються за потребами, залежно від їх природного стану, хімічного складу, фізичних властивостей та виокремлюються за іншими ознаками. Коротко можна висловитися, що геологія вивчає надра, за результатами вивчення надає інформацію про них.

Зазначимо, що у відомій нам літературі, в Інтернет не дано визначення поняттю «геологічний». Воно, як правило, поширюється у парі, наприклад, геологічна епоха, геологічний вік, тобто у значенні відповідної інформації про надра. В Інтернет приводиться, наприклад, визначення: «Геологічна інформація (інформація про надра) – дані геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-економічного, технологічного, еколого-геологічного, фізико-географічного, геодезичного, геоастрономічного, геобіологічного, петрографічного, палеонтологічного та іншого геологічного змісту, що характеризують геологічну будову надр, родовища корисних копалин, склад та властивості гірських порід, руд, мінера-

лів, підземних вод, а також інші якісні чи кількісні параметри та ознаки надр, гірських порід і родовищ корисних копалин» [13].

Далі, нами обґрунтовується ... підхід, за яким необхідно розглядати виробництво продукції (сировини, матеріалів, енергії, товарів) як наскрізний, поєднаний у складний ланцюг, багатоетапний процес дослідження надр, вилучення з надр корисних копалин і створення з них конкретних енергетичних носіїв та інших матеріальних благ для задоволення ними певних потреб суспільства. Цей процес включає конкретно пошуково-розвідувальні дослідження і роботи у надрах, господарське надрокористування, зокрема, гірництво, тимчасове зберігання, збут, переробку видобутих корисних копалин, комерційні процеси й т. ін. Наприклад, виробництво цегли, як правило, поєднує видобування корисних копалин у розвіданих кар'єрах, виготовлення з них цегли, її складування, торгівлю нею (продаж споживачу, реклама тощо). НАК «Нафтогаз України» здійснює наскрізні процеси: отримання відповідних дозволів на надрокористування, створення технологічної бази, розвідку, видобування, зберігання і продаж вуглеводнів споживачам і т.д. Але такі процеси як наскрізні в цілому, на наш погляд, науковцями не досліджуються.

Таким чином, взаємозв'язок різних етапів аналізованого виробництва очевидний, але він не досліджений і не досліджується у вартісному його відображенні, оскільки надто складний.

Порядок і послідовність проведення геолого-економічної оцінки (ГЕО) ділянки надр відображена в літературних джерелах. Вона, наприклад, включає наступні етапи: визначення геологічної моделі ділянки надр (наприклад, з паливно-енергетичними корисними копалинами); застосування параметрів кондицій на мінеральну сировину; оконтурювання і підрахунок геологічних, промислових, експлуатаційних запасів природних речовин; створення геолого-промислової моделі родовища; моделювання технічних і технологічних показників експлуатації родовища; економічне моделювання реалізації гірничого проекту, яке включає визначення капіталовкладень, експлуатаційних втрат доходів і прибутку; встановлення промислового значення і вартості запасів корисних копалин [7, с. 37].

Але вона, на наш погляд, не повна навіть для ділянки. Бо будь-якому виду надрокористування

передує процес придбання виробничих ресурсів для конкретних видів діяльності підприємств, зокрема, сировини, матеріалів, технічних засобів і т.д. Закінчується він підготовкою та поширенням звітної, комерційної, облікової та іншої інформації.

Виробничі процеси по промисловому вилученню із природного середовища автогенезних ресурсів пропонується поділити на види: створення матеріально-технологічної бази; вилучення підземних ресурсів (видобуток корисних копалин, тепла тощо); використання водних ресурсів, вітру як силового засобу (для потреб силової і освітлюваної енергетики); використання водного чи повітряного басейну як середовища (для потреб дорозвідки); вилучення ресурсів (для виробничих потреб, безповоротне промислове використання водних ресурсів); використання природних сил, полів (магнітних, гравітаційних) та ін.

Виробничі процеси по перетворенню ресурсів надр поділяємо на такі: перетворення речового ресурсу в інший речовий (залізної руди в метал, нафти у бензин); перетворення речового ресурсу в енергію (вугілля у тепло). Аналогічно має місце перетворення одного виду енергії в інший (енергії вітру в механічну силу привода, енергії сонця в електричну) тощо. Продукти перетворення у вартісних оцінках отримують так звану додану вартість, яка, як відомо, оподатковується, аналогічно з іншими продуктами виробництва при їх реалізації.

Крім того, ми вважаємо, що до виробничих процесів з надровими ресурсами слід також відносити інфраструктурні (надання супутніх послуг, встановлення вартості послуг, встановлення і застосування тарифів на послуги); передача ресурсу у просторі й часі, з глибин землі на поверхню, на відстань (встановлюється вартість ресурсів); виконання допоміжних фізичних робіт (вантажно-розвантажувальні роботи, тимчасове зберігання) та інші (вартість по затратах або за тарифами). Усі ці процеси супроводжуються вартісними оцінками затрат і результатів, фінансовими операціями.

Проведення фінансових операцій у виробництві з надроресурсами також необхідно розглядати і досліджувати по наскрізному процесу і сумувати затрати і фінансово-економічні результати. На практиці фінансові операції здійснюються з метою забезпечення за потребами коштами для оплати придбань засобів виробництва та зарплати персоналу, започаткування і продовження процесів розвідки родовищ або створення ге-

ологічної, дозвільної, проектної чи іншої документації, або видобутку корисних копалин, або їх переробки, інфраструктурних процесів (складування, тимчасового зберігання, транспортування, охорони). Тобто ці операції здійснюються для створення специфічних матеріальних благ або їх інформаційного відображення.

Для геолого-економічних оцінок застосовується Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування. Ця методика розроблена за світовими стандартами науковцями Українського державного геолого-розвідувального інституту (УкрДГРІ) і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117.

За Методикою визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, вартість ресурсів розраховується як суму доходів, одержаних за весь аналізовано-розрахунковий період, за такою формулою:

$$V_p = \sum_{t=1}^T \frac{D_t - V_t}{(1+E)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{K_t}{(1+E)^t},$$

де V_p – вартість ресурсів на дату оцінки; D_t – річний дохід від реалізації товарної продукції в t -у році; V_t – експлуатаційні витрати в t -у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; P_t – розмір податків і платежів у t -у році, що не входять до експлуатаційних витрат; K_t – капітальні вкладення в промислове будівництво в t -у році, включаючи придбання геологічної інформації; E – норма дисконту; T – період використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; Σ – знак суми [8].

За об'єкт оцінки вартості ресурсів корисних копалин, тобто надро-ресурсної продукції, прийнято родовище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками придатні для промислової розробки. За Методикою, обчислення вартості ресурсів може здійснюватися на будь-якій стадії геологічного вивчення надр і розробки родовища корисних копалин за результатами їх початкової, попередньої або детальної геолого-економічної оцінки.

За методикою, для обчислення вартості ресурсів застосовуються дані, отримані на основі тех-

ніко–економічних розрахунків, що проводяться з використанням прогносної ціни на першу товарну продукцію, виготовлену з основних і супутніх корисних копалин та компонентів, що спільно залягають, або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничопереробним (гірничодобувним) підприємством. Враховуються також застосування сучасних способів видобутку та технологій переробки корисних копалин, заходи забезпечення раціонального використання надр і максимально можливого збереження навколишнього природного середовища. Якщо ціну визначено тільки на товарну продукцію, отриману в результаті більш високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, тоді враховуються витрати на подальшу переробку товарної продукції в якості сировини та вилучення корисного компонента у процесі високотехнологічної переробки і пов'язані транспортні витрати.

На наш погляд, ця формула не достатньо об'єктивна, оскільки хоча і враховує, наприклад, динаміку норми дисконту, але явно не враховує динаміку цін на речовини, чи тарифів на послуги певними показниками, по яких обчислюються затрати. Тому потребуються відповідні додаткові дослідження і обґрунтування. На наш погляд, капітальні витрати також включаються до вартості досліджуваних об'єктів (але не віднімаються, як у формулі). Далі, виражати вартість ресурсів як суму доходів, отриманих за розрахунковий період, зовсім не логічно. Бо вартість має своє трактування. Наприклад, у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. №398/3691 «Звіт про фінансові результати», дохід трактують як збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Економічною теорією вартість трактується як втілена й уречевлена в продукті суспільна праця.

Отже, хоча згадана Методика базується на ринкових підходах, але вона потребує доопрацювання, в першу чергу механізму оцінки витрат, доходів, адаптації регулюючих коефіцієнтів, ставок до ринкових умов господарювання.

У Загальнодержавній програмі розвитку мінерально–сировинної бази України на період до

2030 року констатується, що вирішення проблем розвитку мінерально–сировинної бази України потребує «...диференційного підходу до оцінки запасів і перспективних ресурсів мінеральної сировини, впровадження раціональних способів розробки комплексних родовищ і вилучення супутніх компонентів, відтворення ресурсного потенціалу регіонів з інтенсивним видобутком корисних копалин;...» [8].

Якщо, наприклад, використати діючі за кордоном багатоваріантні системи диференціації платежів за користування надрами, тоді можна підвищувати або знижувати податковий тиск на доходи надрокористувачів.

Отже, викладене визначає актуальність дослідження щодо коригування сучасних методологічних підходів до вартісної оцінки ресурсів і запасів корисних копалин і її методик. У цих підходах враховуються такі значимі показники, як облікова ставка Національного банку України, гірничарента, фактор часу, теорія реальних опціонів і т. п. Однак ряд питань залишаються дискусійними, оскільки розроблення родовищ корисних копалин здійснюється у довгостроковому періоді, протягом якого змінюються фактори виробництва, технічні засоби, продуктивність праці, його фінансування тощо. Змінюються й оцінювані показники конкретних родовищ: мікроекономічні (річні обсяги видобутку, рівень інвестиційних витрат, видів робіт), макроекономічні (рівні цін, заробітної плати, інфляції тощо), що визначають фінансово–економічну цінність родовищ корисних копалин. Тому необхідне довгострокове прогнозування не тільки техніко–економічних показників експлуатації родовищ, але і згаданих та інших макроекономічних показників, а то й політичних факторів, що на них впливають.

Висновки

Виробництво надро–ресурсної продукції, як широке поняття, слід розуміти в сукупності автогенезного (стихійного) чи організованого утворення (наприклад, збагачення) надрових ресурсів, організованого їх геологічного вивчення, вилучення і доведення до користувача (покупця, промислового переробного підприємства). Фіскальна вартість продуктів цього виробництва визначається по фіскальних оцінниках і фіскальних нормативах.

У чинному Кодексі України про надра й у проєкті його нової редакції не включені конкретні по–

ложення про вартісну оцінку запасів корисних копалин про частку вартості корисних копалин та їх родовищ кожного громадянина України. Положення про розробку і використання диференційованого підходу до оцінки запасів і перспективних ресурсів мінеральної сировини розкрито в розділі II Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Але вони не реалізовані в методиках і прикладній математиці вартісних обчислень.

Виробничі процеси по промисловому вилученню із природного середовища (надр) автогенезних ресурсів, тобто отримання надроресурсної продукції, пропонується поділити на види: створення матеріально-технологічної бази для вивчення надр, видобування (будівництво вишок, установка бурового обладнання, насосів); вилучення мінеральних ресурсів (видобування корисних копалин); використання засобів силової і освітлюваної енергетики; використання водного чи повітряного басейну як середовища (для потреб дорозвідки); вилучення ресурсів (для виробничих потреб, безповоротне промислове використання водних ресурсів); використання природних сил, тиску, полів тощо; інформаційне відображення процесів; вартісні оцінки затрат на процеси і вилучених ресурсів.

До складу оцінюваних показників надро-ресурсних продуктів необхідно включати і показники сум виплати народу як власнику природних ресурсів. Ця норма належить до норм фіскальної геології. Економіко-ресурсні розробки належать до економічної геології. Разом ці науки входять до ресурсології. Безумовно, що дані положення нашого бачення надрокористування потребують глибоких і ґрунтовних досліджень та узаконень.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Велес, 2006. – 48 с. (із змінами).
2. Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с.
3. Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Діденко О.М. та ін. Основи економічної теорії: Підручник / За науковою ред. проф. Федоренка В. Г. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.
4. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти /М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: Логос, 2006. – 223 с.:іл. – Бібліогр: С. 218 – 222.

5. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423.

6. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с.

7. Рудько Г.І., Курило М.М., Родованов С.В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. 384 с.

8. Методика визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1117.

9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Паливно-енергетична_сировина.

10. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року: Закон України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3268-17>.

11. <http://vseslova.com.ua/word/Надра-70595u>.

12. <http://sum.in.ua/s/nadra>.

13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5180>.

14. Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів/ За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.

References

1. Konstytucija Ukrainy: Prynjjata na p'jati sesiji Verkhovnoji Rady Ukrainy 28 chervnja 1996 roku. K.: Veles, 2006. – 48 s. (iz zminamy).
2. Danylyshyn B. M., Doroghuncov S. I., Mishhenko V. S. ta in. Pryrodno-resursnyj potencial stalogo rozvytku Ukrainy. – K.: RVPS Ukrainy, 1999. – 716 s.
3. Fedorenko V.Gh., Nikolenko Ju.M., Didenko O.M. ta in. Osnovy ekonomichnoji teoriji:Pidruchnyk / Za naukovuju red. prof. Fedorenka V. Gh. – K.: Aleuta, 2005. – 511 s.
4. Osnovy ekonomichnoji gheologhiji: Navch. posib. dlja stud. gheol. spec. vyssh. navch. zakl. osvity /M.M. Korzhnev, V.A. Mykhajlov, V.S. Mishhenko ta in. – K.: Loghos, 2006. – 223 s.:il. – Biblioghr: S. 218 – 222.
5. Polozhennja pro porjadok rozporjadzhennja gheologhichnoju informacijeju: Zatv. postanovuju Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 chervnja 1995 r. # 423.
6. Maljuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadrokorystuvannja u krajinh Jevropy i Ameryky: Dovidkove vydannja. – K.: Gheoghrafika, 2003. – 197 s.
7. Rudjko Gh.I., Kurylo M.M., Rodovanov S.V. Gheologho-ekonomichna ocinka rodovyssh korysnykh kopalyn. – K.: ADEF-Ukrajina, 2011. 384 s.

8. Metodyka vyznachennja vartosti zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn rodovyshha abo diljanky nadr, shho nadajutjsja u korystuvannja: Zatv. postanovoju Kabinetu Ministriv Ukrajinj vid 25 serpnja 2004 r. # 1117.

9. https://uk.wikipedia.org/wiki/Palyvno-energhetychna_syrovyna.

10. Pro zatverdzhennja Zaghajnodержavnojji prohramy rozvytku mineraljno-syrovynnojji bazy Ukrajinj na period do 2030 roku: Zakon Ukrajinj vid 21 kvitnja 2011 roku # 3268-VI: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3268-17>.

11. <http://vseslova.com.ua/word/Nadra-70595u>.

12. <http://sum.in.ua/s/nadra>.

13. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/5180>.

14. Suchasnyj tлумachnyj slovnyk ukrajinsjkoji movy: 50 000 sliv/Za zagh. red. d-ra filol. nauk, prof. V. V. Dubichynsjkogho. – Kh.: VD «ShKOLA», 2006. –832 s.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., доцент Київського університету управління та підприємництва

e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., доцент Киевского университета управления и предпринимательства

e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

PhD in economics, senior scientist, Associate Professor University of Kiev Management and Entrepreneurship

e-mail: g2030@ukr.net